

MAGNIT REZONANSI

S.Y. Maxmudov

Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti «Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish» kafedrasida katta o‘qituvchisi

Haqqulov Ma’ruf Keldiyorovich

Toshkent Davlat Texnika Universiteti “Biotibbiyot muhandisligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Shakarov Farxod Quvondiqovich

Toshkent Davlat Texnika Universiteti “Biotibbiyot muhandisligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Ahadov Sanjar Quvondiqovich

Toshkent Davlat Texnika Universiteti “Elektr mashinalari” kafedrasida Issiqlik energitikasi magistranti

Annotatsiya O‘zgaruvchan magnit maydonga kiritilgan moddalar shu maydon energiyasini absorbsiya qiladi. Energiyaning absorbsiya bo‘lishi magnit maydonning o‘zgarish chastotasiga bog‘liq bo‘ladi va bu hodisa *magnit rezonans* deb ataladi.

Barcha zaryadga ega bo‘lgan zarrachalar spinga ega bo‘ladi. Zarrachalarning o‘z o‘qi atrofida aylanish tezligi massasiga bog‘liq.

Kalit so‘zlar: quvvat kuchaytirgich, impuls, kommutator, kuchlanish, rezonans, sxema, tok, kondensator, energiya.

Proton massasi elektron massasidan ancha katta bo‘lgani sababli protonning aylanish tezligi elektronga nisbatan ancha kichik bo‘ladi. Shu sababli proton yaratgan magnit maydonning kuchlanganligi elektronning magnit maydon kuchlanganligidan ancha kichik bo‘ladi.

Tashqi magnit maydonga joylashtirilgan, spinga ega bo‘lgan, zarracha elektromagnit energiyani absorbsiya qilish imkoniga ega. Zarracha absorbsiya qilgan elektromagnit energiyaning chastotasi ν uning γ *giromagnit nisbatiga* bog‘liq bo‘ladi:

$$\nu = \gamma \times B, \quad (1)$$

B – tashqi magnit maydon kuchlanganligi.

ν – rezonans yoki *Larmor chastotasi*.

$$\text{Vodorodning giromagnit nisbati } \gamma = 42,58 \frac{\text{MHz}}{\text{T}}$$

Erkin yo‘nalishda bo‘lgan protonlar (1-rasm) tashqi magnit maydon ta’siriga tushganida o‘z yo‘nalishini tashqi magnit maydon qutblariga qarab o‘zgartiradi. Shunda protonlarning

1-rasm. Tashqi magnet maydon ta'sirisiz va ta'siridagi protonlar

2-rasm. Protonlarning tashqi magnet maydonida quyi N-S-N-S (a) va yuksak N-N-S-S (b) energetik holatlari

Bir qismi quyi energetik holatga (144a-rasm), yana bir qismi yuksak energetik holatga (144b-rasm) yo'nalib oladi. Qutblari tashqi magnet maydon qutblariga qarshi bo'lgan protonlar quyi, bir yo'nalishda bo'lgan protonlar yuksak energetik holatda bo'ladi. Quyi energetik holatda bo'lgan N^+ protonlarning soni yuksak energetik holatda bo'lgan N^- protonlardan ko'proq bo'ladi. Ularning nisbati Bolsman statistikasiga bo'ysinadi:

$$\frac{N^-}{N^+} = e^{\frac{-E}{kT}} \quad (2)$$

E – energetik holatlarning farqi,

$$E = E^- - E^+,$$

$$E = h \times \nu,$$

$h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ - Plank konstantasi,

$$E = h \times \nu \times B$$

k – Bolsman konstantasi, $k = 1,3805 \times 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$;

T – harorat, kelvinlarda.

Qarama qarshi yo'nalishlarda bo'lgan protonlarning magnet maydonlari o'zaro kompensatsiya bo'ladi, lekin quyi energetik holatdagi protonlarning soni biroz ko'p bo'lgani sababli, kompensatsiya bo'lmagan qoldig'i - "ortiqcha protonlar" (1-rasm) magnet rezonansli tomografiyada muhim vazifani bajaradi.

Demak, kuchli tashqi doyimiy magnit maydonda suv molekularidagi vodorod atomlarining protonlari spin o'qlarini tashqi magnit maydon qutblari yo'nalishiga to'g'rilab olar ekan va shunda spinlarning yo'nalishi tashqi magnit maydonga parallel va antiparallel joylashadi. Parallel va antiparallel protonlar sonlarining farqiga teng bo'lgan "ortiqcha protonlar" ning magnit momenti muvozanat magnit momenti M_0 bo'ladi (2 a-rasm). Tashqaridagi radioto'lqinlar generatoridan chastotasi protonlarning Larmor chastotasiga teng bo'lgan qisqa impuls berilganida "ortiqcha protonlar" shu radioimpulsning energiyasini absorbsiya qilishi natijasida, spin yo'nalishini teskari tomonga o'zgartiradi

Qo'zg'atuvchi radioimpulsning magnit momenti kuchli tashqi magnit maydonning momenti bilan bir yo'nalishda va qiymati M_0 muvozanat magnit momentga teng bo'lganida barcha protonlarning umumiy magnit momenti M nolga tenglashadi (2 b-rasm).

a: $M_z = M_0$ b : $M_z = 0$

V_0 – "ortiqcha protonlar" yaratgan magnit induksiya

M_0 – muvozanat holatidagi magnit moment

3-rasm. "Ortiqcha protonlar"ning muvozanat(a) va "qo'zg'atilgan" (b) holatlari.

4-rasm. Protonga yuborilgan radioimpuls va undan olingan radiosignal.

Spin-panjara relaksatsiyasi natijasida umumiy magnit moment M_z o'zining muvozanat holatini M_0 tiklab oladi. Bu jarayon o'tishini belgilovchi vaqt konstantasi T_1 *spin-panjara relaksatsiyasining vaqt doymisi* deb ataladi. Bu jarayonni t – vaqt davomida o'tishini quyidagi tenglama bilan ifodalash mumkin (2 a-rasm):

$$M_z = M_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{T_1}} \right) \quad (3)$$

$e \approx 2,72$ - natural logarifmning asosi.

5-rasm. Spin-panjara (T_1) relaksatsiyasi.

6-rasm. Umumiy magnit moment manfiy bo'lib qolgan hol.

Tashqi radioimpuls ta'sirida Z – koordinati yo'nalishidagi umumiy magnit moment manfiy bo'lib qolgan holda (6-rasm) muvozanat tiklanishi quyidagi formula bilan ifodalanadi (3 b-rasm):

$$M_z = M_0 \left(1 - 2e^{-\frac{t}{T_1}} \right) \quad (4)$$

Umumiy magnit moment X - Y koordinatalarning yuzasiga tushib qolsa (3-rasm) Z o'qi atrofida Larmor chastotasi bilan aylanadi (1-rasm). Shu hodisa *pretsessiya* deb ataladi. O'zaro biroz farq qilgan magnit maydon ta'sirida bo'lgani sababli, spinlar o'zaro farq qilgan Larmor chastotasi bilan aylanadi. Qancha ko'p vaqt o'tsa chastotalar shuncha ko'p farq qiladi. Bu hodisa tebranishlarning *fazalanishi* deb ataladi. Bizning misolda, umumiy magnitlanish vektori boshlang'ich holda Y o'qining musbat

tomoniga yo‘nalgan (2-rasm). Vaqt o‘tishi bilan X-Y- yuzasi spinlarning fazalangan magnet vektorlari bilan to‘liq yopiladi (2-rasm).

X-Y koordinatalaridagi ko‘ndalang magnet maydonning so‘nishi spin-spin relaksatsiyasi deb ataladi (2-rasm). Bu jarayon quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$M_{XY} = M_{XY0} \cdot e^{-\frac{t}{T_2}} \quad (5)$$

M_{XY} - ko‘ndalang magnetlanish momenti; M_{XY0} – ko‘ndalang magnetlanish momentining boshlang‘ich qiymati; T_2 – spin-spin relaksatsiyasining konstantasi.

7-rasm. Radioimpuls ta‘sirida umumiy magnet moment X-Y koordinatalariga (ko‘ngdalang yo‘nalishga) o‘tib qolgan hol.

8-rasm. Umumiy magnet moment X-Y yuzasida Z- o‘qi atrofida aylanadi.

9-rasm. Spinlar magnet vektorlarining o‘zaro fazalanishi.

10-rasm. Spin-spin relaksatsiyasi.

Yuqorida alohida ko‘rib chiqilgan spin-panjara (T_1) va spin-spin (T_2) relaksatsiya jarayonlari aslida bir vaqtda o‘tadi. T_2 doyim T_1 dan kichik bo‘ladi. Avval X-Y yuzasidagi umumiy magnitlanish nolga tushadi (T_2), so‘ng Z yo‘nalishdagi M_0 muvozanat magnitlanishi tiklanadi (T_1) (3-rasm).

Protonlarning magnit momenti o‘z yo‘nalishini o‘zgartirsa ham, mexanik momenti avvalgi holatda qolgani sababli “ortiqcha protonlar” *pretsessiya* qilib, ma’lum vaqt davomida muvozanat holatiga qaytib keladi (3-rasm). Protonlar shu pretsessiya (“*lapanglashi*”) jarayonida Larmor chastotasidagi so‘nuvchi radioto‘lqin tarqatib turadi (2-rasm). Shu radioto‘lqin signalini antenna yordamida qabul qilib olish mumkin. Qabul qilingan signalning energiyasi pretsessiya jarayonida bo‘lgan protonlar soniga bog‘liq bo‘ladi. Suvi ko‘p bo‘lgan jismlar kuchliroq signal yuboradi.

10-rasm. Qo‘zg‘atilgandan so‘ng muvozanat magnit maydonning (M_0) tiklanishi.

XULOSA

Sinov ostidagi qurilma manbadan iste‘mol qilgan tokni o‘lchash sinovi

Sinov ostidagi qurilma manbadan iste‘mol qilgan tokni o‘lchash uchun [A] tugmasi bosiladi. Shunda displey analizatoridagi sinov rozetkasi orqali qurilmaga oqib o‘tgan tok qiymatini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Elektron raqamli tibbiyotda qo‘llaniladigan chaqaloq tarozisini loyihalash Shakarov Farxod Quvondiqovich Keldiyorov Abrorbek Ahmad o‘g‘li <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/issue/view/34> Научный Импульс.

2. Stomatologiyada ultratovushdan foydalanish Shakarov Farhod Quvondiqovich Abdukadirov Ramazan Abdujalil o'g'li <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/issue/view/19>

3. Science and innovation international scientific journal Magnitostriktiv va lazerli innovatsion gibril Stomatologik skaler qurilmasi

4. Shakarov Farhod Quvondiqovich <https://cyberleninka.ru/article/n/magnitostriktiv> va-lazerli- innovatsion -gibril-stomatologik-skaler-qurilmasi Manba: "High –Efficiency Linear RF power Amplifier. A Class-E." Based EER Study Case by Dushan Miloshevich

5. Elektron qurilmalarda e– klass(sinf) Kuchaytirgichlarni hisoblash. *Shakarov Farxod Quvondiqovich Ahadov Sanjar Quvondiqovich*

6. "Yangi O'zbekiston, Yangi tadqiqotlar" ilmiy jurnali.